

6. <https://ekd.me/2016/04/manhua>

АНАЛИЗ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ: ТВОРЧЕСТВО ВИКТОРА ЦОЯ И АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Турсынова Мадина Муханбетжановна

ассистент-преподаватель

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

amirbekual@gmail.com

DOI:

Аннотация: В публикации анализируются особенности развития русской рок-лирики на примере творческого пути Виктора Цоя и Александра Васильева. Рассмотрена связь русской и зарубежной литературы, в частности, рок-лирики. Выявлены основные отличия раннего и позднего творчества Виктора Цоя.

Abstract: The publication analyzes the features of the development of Russian rock lyrics on the example of the creative path of Viktor Tsoi and Alexander Vasiliev. The relationship between Russian and foreign literature, in particular, rock lyrics, is considered. The main differences between the early and late work of Viktor Tsoi are revealed.

Ключевые слова: русская рок-поэзия, литературное наследие, медиапространство, медиаисточник.

Keywords: Russian rock poetry, literary heritage, media space, media source.

«Весь мир идёт на меня войной». Ни у кого не возникло бы сомнения в том, что это сказал Лермонтов, или что это перевод из стихотворения Байрона. А данные строки написал Виктор Цой. Эта фраза живо характеризует творчество как самого Цоя, так и вышеназванных поэтов. Их лирика, по большей части, воспевает противостояния малого большому, индивида – обществу, движения – стагнации. Вышеназванных трех поэтов, живших в разные эпохи и в разных обществах, объединяет абсолютное неприятие действительности. Иногда говорят про «добайроновских поэтов», подразумевая тех, кто жил раньше Байрона, и своим творчеством предвосхитили Джорджа Гордона. Если говорить про Цоя, то он больший «байронист» по тематике, чем кто-бы то ни было. Обусловлено это его жизненной колеей, и временем, в котором он жил.

Пик творчества Виктора Робертовича пришёлся на один из самых сложных периодов в российской истории – «перестройку». По этой причине в его лирике ярче экспрессия в отношении к действительности.

Виктор Цой на протяжении нескольких поколений является причиной и генератором любви к рок-музыке. То, что 30 лет спустя после его смерти люди продолжают заучивать его песни – есть доказательство его бессмертия. У древних тюрков существовало поверье: души умерших будут «живы» до тех пор, пока хотя бы один человек на земле помнит его; с момента забвения памяти об усопшем – в

Лета уходит и его душа. Душа Цоя наверняка исчезнет лишь в случае, когда не останется ни одного русскоязычного города.

«Достоевский бессмертен!» кричал герой Мастера и Маргариты – Бегемот. Русскую поэзию считают мертвым жанром. В лучшем случае о ней стараются молчать. Это является следствием того, что она сменила форму. Перефразировав фразу героя Булгакова можно сказать «русская поэзия жива!»

Говоря о представителях русской лирике, вспоминают классиков: Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока и т.д. Реже - бардов: Высоцкого, Окуджаву. Ещё реже к русской лирике относят Виктора Цоя. Важно донести мысль, что русская поэзия не только и жива, но и развивается в лице многих современных музыкальных исполнителей. Если убрать музыку, или как её принято называть - «минус», то перед нами предстаёт классическая русская поэзия, со всем своим обширнейшим спектром тем: начиная от «авоськи»-лени русского человека и выбора пути для России, заканчивая темами свободы и одиночества.

Тема свободы Лермонтова откликается в большинстве текстов Виктора Цоя. А одиночество Бальмонта веет ностальгическим ветром из песен петербургской рок-группы Александра Васильева – «Сплин».

До сих пор на стенах любого постсоветского города можно прочесть «Цой жив!» - по аналогии со словами героя Булгакова.

Ниже привожу анализ его песни «Песня без слов»

В «*Песне без слов*» текст построен на антитезах. Казалось бы, строки «*Все в своё время: зима и весна*» означают предсказуемый и унылый круговорот жизни, но если задаться вопросом: «Почему Виктор Робертович выбрал именно весну и зиму?», то можно прийти к интересному выводу. Зима – это политический холод, закатенность системы, а весна – лишь «оттепель», которая не приносит за собой ничего, кроме недолговременного и иллюзорного тепла, грязи, неразберихи и разбитых дорог.

«*Каждой звезде свой неба кусок*». Тут заметен гипертекстуализм, отсылка к строкам Маяковского: «*Ведь если звезды зажигают...*». Учитывая, в каком ключе использовал Цой звезды и какую роль играло в его творчестве солнце (например, «*...я хотел бы остаться с тобой ... но высокая в небе звезда, зовёт меня в путь...*»,) можно сделать вывод: горячие, наполненные водородом космические тела – есть олицетворение гениальных и неординарных личностей, в чье число хотел попасть и Виктор Цой. Отличие видения звезд им и Маяковским заключается в том, что Владимир Владимирович уже считал себя одним из «плевошек-звездочек» и задавался лишь вопросом: в чем предназначение подобных личностей?; а Виктор Яковлевич считал, что ещё находится на пути становления «звездой».

«*Каждому морю дождя глоток*». Стоит отметить, что Цой использовал не слово океан (что-то бесконечное, в неизмеримом количестве) а его синоним – *море*, градационно находящийся на количественно низшем уровне. Той контр-культуре - в которой жил рок-поэт - как и всякой другой, требуется подпитка в виде дождя

новых талантов. И здесь становится очевидным, почему именно «море». То яркое общество, в котором жил и творил Виктор Робертович, что испускало из своих легких не только углекислый газ, но и дух нонконформизма, выглядело лишь как Аральское море в сравнении с тихим совковым океаном дрёмы. Глаголы в словах *«Хочешь ли ты изменить этот мир, сможешь ли ты принять, как есть»* выстроены ради иронии. Как будто изменение зависит лишь от нашего желания, от нашего *«хочешь»*. Как будто, если человек лишь только захочет перекроить реальность, то без проблем претворит свой замысел в жизнь. Большинство современников Виктора воспринимали существующее положение дел как должное, не стараясь, даже не допуская себе в мыслях, изменить его в лучшую сторону. На фоне этого *«сможешь ли ты принять как есть»* звучит ещё контрастней, ещё более язвительно и саркастично. Потому что они уже давно согласились, смирились – смогли.

Одной из уникальных черт русской рок-поэзии в нулевых и десятых годах XXI века стало сохранение и даже активное использование литературного наследия русской и мировой литературы. Это проявилось в нескольких важных аспектах:

Многие тексты песен русской рок-поэзии стали насыщены литературными отсылками и интертекстуальными ссылками на произведения классической русской литературы. Эти отсылки создавали дополнительный слой смысла и обогащали тексты песен. Примером может являться песня «Мороз по коже», где строки Осипа Мандельштама *«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз»* перефразированы «Сплинами» в следующее:

*Здравствуй, мой город, знакомый до слёз!
Город под небом мгновенно замёрз,
Брошенный пёс приютился в прихожей*

Русская рок-поэзия не только цитировала классические произведения, но и интерпретировала их темы и мотивы. Музыканты занимались глубоким анализом литературных произведений и переносили их смысл и образы в современный контекст. К примеру, Александр Васильев в 2012 году выпустил песню «Чудак», где он продолжает общеевропейскую традицию рефлексии об Иисусе Христе. В ассоциативном ряду в первую очередь всплывают переосмысление мифа об Иисусе в «Братьях Карамазовых» Достоевского, «Мастере и Маргарите» Булгакова и «Плахе» Айтматова.

Русская рок-поэзия в нулевых и десятых годах активно уделяла внимание поэтической форме и литературному языку. Многие тексты песен сохраняли поэтические приемы и ритмику, что делало их близкими к классической русской поэзии.

Русская рок-поэзия также способствовала сохранению и популяризации литературных ценностей. Многие слушатели, особенно молодое поколение, могли быть вдохновлены песнями на поиски и чтение классических литературных произведений.

Русская рок-поэзия в нулевых и десятых годах XXI века оказала значительное воздействие на молодежь и сформировала свою собственную субкультуру. Этот жанр стал не просто музыкой, но и важной составляющей культурного и социального ландшафта, влияя на молодежную идентичность и общественные ценности.

Русская рок-поэзия стала зеркалом, в котором молодежь находила элементы своей идентичности и самоопределения. Тексты песен, затрагивая вопросы смысла жизни, свободы, неприятия общепринятых норм, активизировали процессы индивидуализации и самопонимания среди молодежи.

Многие тексты русской рок-поэзии выражали социально-критические и философские взгляды, что способствовало формированию у молодежи собственных ценностей и убеждений. Это влияние распространялось не только на музыку, но и на общественную активность и участие в социокультурных движениях.

Список литературы

1. Русская рок-поэзия: Текст и контекст. – Тверь, 1998-2010. – Вып. 1-11.
2. Рыбин А.В. Глава 5 // Кино с самого начала. – Смядынь, Редакционно-издательский центр «ТОК», 1992. – ISBN 5-87210-017-5.
3. Свиридов С.В. Рок-искусство и проблемы синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст 6. – Тверь, 2002.
4. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. – С. 168.
5. Суворин А.С. Дневник А.С. Суворина / Ред., предисл. и прим. Мих. Кричевского. – Москва; Петроград: Л.Д. Френкель, 1923. – 407 с.
6. Абдиров А.М. Постмодернизм в лирике Александра Васильева на примере анализа композиции «Чудак» // Ta'lim va rivojlanish tahlili Onlayn ilmiy jurnali. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 250-252.